

崇勝碑記錄文

寬635 高1935 厚130 (mm)

崇勝碑記

昔本山崇建梵宇，創自漢乾祐之初，其古為有年。此地層峰聳翠，豐山特立，烟光潭碧，幽谷深藏，又有臨流縈迴，映帶左右，引以為龍虎包羅之所，誠大雄寶刹垂香燈而不滅也。迨後海內分裂，寺制變更，禪師遞出繼興。考之山川，按之圖記，歷歷可據。但寺創立時，仍設苗田二千八百餘畝，于萬曆年間抽六分充餉，只存四分焚脩，應當一甲、七甲里役。自顯謨幼時，為東房際會之徒，目擊差役浩繁，或逃或亡，皆由中代。智愚並起，紛紜田產，典穢殆盡。只見粮存業空，惻然何以撐持，能挽回瀾於既倒也？是時，本師家業如洗，竟中年逝矣。粮務疊併，猶如治絲而棼；寡守苦催，馱賠而已。且值其際，西房僅存超濟師，雖如許幹（通“幹”）旋，惜其命蹇，計收八九之徒，竟無一存。無奈懇禱，許收謨以繼其後。不期數月，又竟西歸。謨每喘命乖，且投禮二師早亡，况兼滿漢兵馬雲集，馬料疊併，何能排難解紛不已？極力調理，毋使逼迫箠楚之苦。日復揣度，寺雖將頽，故終朝焚牒禱告於伽藍案前，矢誓齋素，倘得田產歸佃當差之日，願早晚功課，專賴佛力。幸際包鏡，縣主吳爺臨任歷此，屢責不堪，遂究原情，方知民占，着謨盡將四分田產造冊，發兵房，亦承劉兆祥從公回報。幸仁爺審鞫，着甲頭自催自比，仍為詳請上臺。蒙布司王、糧道劉、知府李準批，縣詳求飭：照田承頂當差，割斷葛藤，以定鉄案。謨思：若非廉明縣主代為散佃，致叢輕折軸，紛驚入羅矣。如是則佛火重光，茲惟僅存數畝，以繼香燈，寧脩苦行，叻護道場。惟理亂不聞，黜陟不知耳。且後代徒子法孫，知謨之艱衷有自，雖不足為萬一，規轍恪遵，幸也。謹此以聞。

大清順治拾伍年仲夏月歲次戊戌 日本山住持顯謨吉旦立

崇勝碑記

昔本山崇建梵宇，創自漢乾祐之初，其古為有年。此地層峰聳翠，豐山特立，烟光潭碧，幽谷深藏，又有臨流縈迴，映帶左右，引以為龍虎包羅之所，誠大雄寶刹垂香燈而不滅也。迨後海內分裂，寺制變更，禪師遞出繼興。考之山川，按之圖記，歷歷可據。但寺創立時，仍設苗田二千八百餘畝，于萬曆年間抽六分充餉，只存四分焚修，應當一甲、七甲里役。自顯謨幼時，為東房際會之徒，目擊差役浩繁，或逃或亡，皆由中代。智愚並起，紛紜田產，典穢殆盡。只見粮存業空，惻然何以撐持，能挽回瀾於既倒也？是時，本師家業如洗，竟中年逝矣。粮務疊併，猶如治絲而棼；寡守苦催，馱賠而已。且值其際，西房僅存超濟師，雖如許幹旋，惜其命蹇，計收八九之徒，竟無一存。無奈懇禱，許收謨以繼其後。不期數月，又竟西歸。謨每喘命乖，且投禮二師早亡，况兼滿漢兵馬雲集，馬料疊併，何能排難解紛不已？極力調理，毋使逼迫箠楚之苦。日夜揣度，寺雖將頽，故終朝焚牒禱告於伽藍案前，矢誓齋素，倘得田產歸佃當差之日，願早晚功課，專賴佛力。幸際包鏡，縣主吳爺臨任歷此，屢責不堪，遂究原情，方知民占，着謨盡將四分田產造冊，發兵房，亦承劉兆祥從公回報。幸仁爺審鞫，着甲頭自催自比，仍為詳請上台。蒙布司王、糧道劉、知府李準批，縣詳求飭：照田承頂當差，割斷葛藤，以定鉄案。謨思：若非廉

明 县主代为散佃，致丛轻折轴，纷惊入罗矣。如是则佛火重光，兹惟仅存数亩，以继香灯，宁修苦行，以护道场。惟理乱不闻，黜陟不知耳。且后代徒子法孙，知谩之艰衷有自，虽不足为万一，规辙恪遵，幸也。谨此以闻。

大清顺治十五年仲夏月岁次戊戌 日本山住持显谟吉旦立

铺路石刻

长1460 宽280 厚180 (mm)

當院僧惠實將亡姪僧智曉錢雇匠鑿石三百余臺前圳

当院僧惠实将亡姪僧智晓钱雇匠凿石三百余台前圳